

KOMPLEKS OPTIMALLASHTIRISHDA ODDIY, FUNKSIONAL VA INTEGRAL CHEGARAVIY SHARTLARNI HISOBGA OLISH

A. E. Shanazarov

Islom Karimov nomidagi

Toshkent davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi.

O'zbekiston.

Elektr enegetika tizimlarining qisqa muddatli holatlarini kompleks optimallashtirishda GESlarda rejalashtirish davri uchun sarflanishi kerak bo'lgan suvning xajmi bo'yicha chegaraviy shartlar kiritiladi. Bu xolatda kunlik sarf bo'ladigan suv sarfi qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish yoki boshqa xo'jalik maqsadlar uchun ma'lum darajada ushlab turish shartlariga muvofiq aniqlanadi [1-3]. Tarkibida suv omborining rejimi rostlanadigan GESlar mavjud bo'lgan elektr energetika tizimida qisqa muddatla kompleks optimallashtirish masalasida GESlarning vaqt intervali davomida olingan optimal quvvat bilan IESlarda yoqilg'i sarf xarajati minimal darajada bo'lishni ta'minlash bilan bir qatorda barcha texnologik chegaraviy shartlar ta'minlanganligi xamda yuklama grafiklarini aniqlashdan iborat bo'ladi [4-5].

Ko'rib chiqilayotgan bu masalani matematik jixatdan murakkab bo'lgan egri chiziqli dasturlash masalasini echishni talab etadi. U ko'plab oddiy, funksional va integral ko'rinishidagi chegaraviy shartlarni o'z ichiga oladi.

Tarkibida n ta IES va m ta GES mavjud bo'lganda, Masalaning qo'yilishi quyidagicha keltirishiz mumkin.

Sutka davomida IESlarda yoqilg'i sarfi bilan bog'liq bo'lgan sarf xarajatlarni minimallashtirish

$$B = \sum_{t=1}^{24} \sum_{i=1}^n B_{it}(P_{it}) \rightarrow \min \quad (1)$$

quyidagi keltirilgan chegaraviy shartlarni e'tiborga olinadi:
energetika tizimida aktiv quvvat balansini bo'yicha

$$\sum_{i=1}^n P_{it} + \sum_{j=1}^m P_{jt} = P_{ht} + \pi_t, \quad t = 1, 2, \dots, 24, \quad (2)$$

stantsiyalarning bera olishi mumkin bo'lgan quvvatlari

$$P_{it}^{\min} \leq P_{it} \leq P_{it}^{\max}, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad t = 1, 2, \dots, 24, \quad (3)$$

$$P_{jt}^{\min} \leq P_{jt} \leq P_{jt}^{\max}, \quad j = 1, 2, \dots, m, \quad t = 1, 2, \dots, 24. \quad (4)$$

Nazorat qilinuvchi EULlarning ruxsat etilgan qiymati

$$P_{lt}^{\min} \leq P_{lt} \leq P_{lt}^{\max}, \quad l=1, 2, \dots, L_p, \quad t=1, 2, \dots, 24; \quad (5)$$

GESlarda sutka davomida suv sarfi

$$\Delta Q_j = \sum_{t=1}^{24} Q_{jt}(H_{jt}, P_{jt}) - Q_{jz} = 0, \quad j=1, 2, \dots, m \quad (6)$$

Bu erda V – sutka davomida n ta IESda yoqilg‘i sarfi bilan bog‘liq bo‘lgan umumiy xarajat; P_{it}, P_{jt} – sutkaning t - chi soatida i - chi IES va j - chi GESning aktiv quvvatlari; P_{nt} – sutkaning t - chi soatida energetika tizimi iste‘molchilarining umumiy aktiv yuklamasi; π_t – sutkaning t - chi soatida energetika tizimining elektr tarmoqlaridagi umumiy aktiv quvvat isrofi; $P_{it}^{\min}, P_{it}^{\max}, P_{jt}^{\min}, P_{jt}^{\max}$ – sutkaning t - chi soatida i - chi IES va j - chi GESning ruxsat etilgan minimal va maksimal quvvatlari (elektr stantsiyalarida ishlovchi agregatlarning optimal tarkibida); P_{lt} - sutkaning t - chi soatida nazorat qilinuvchi l - chi liniyada aktiv quvvat oqimi; $P_{lt}^{\min}, P_{lt}^{\max}$ – sutkaning t - chi soatida nazorat qilinuvchi l - chi liniyada aktiv quvvat oqimining ruxsat etilgan minimal va maksimal qiymatlari; L_p – quvvat oqimlari nazorat qilinuvchi elektr uzatish liniyalari soni; H_{jt}, Q_{jt} - sutkaning t - chi soatida j -chi GESda napor va suv sarfi; Q_{jz} – j -chi GESda sutka davomida optimal sarflanishi zarur bo‘lgan berilgan suv miqdori [6-7].

GESda sutka davomidagi suv sarfi funksiyasi uning barcha soatlardagi quvvatlarini funksiyasi hisoblanganligi sababli (6) chegaraviy shart integral chegaraviy shart deb yuritiladi. Chunki, GESda sutka davomidagi suv sarfi, sutka davomidagi suv sarfi funksiyasining, ya’ni vaqtning 0-24 soatlar oralig‘idagi integrali hisoblanadi.

Yuqorida ko‘rib o‘tilgan holatdagi kabi (1-6) chegaraviy shartlarni hisobga olib minimallashtirish quyidagi Lagranj funksiyasini minimallashtirishga keltiriladi:

$$L = B + \sum_{t=1}^{24} \mu^{(t)} W^{(t)} + \lambda \varphi \rightarrow \min. \quad (7)$$

Langranj funksiyasining minimalligi quyidagi shart bajarilganda ta’minlanadi:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial P_T^{(t)}} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, 24; \\ \frac{\partial L}{\partial P_G^{(t)}} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, 24; \\ \frac{\partial L}{\partial \mu^{(t)}} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, 24; \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0. \end{array} \right. \quad (8)$$

Hosil bo'lgan 73 ta noma'lum (24 ta P_T , 24 ta P_G , 24 ta μ va 1 ta λ) va tenglamadan iborat bo'lgan (8) sistemani echib barcha noma'lumlarni aniqlash mumkin. Biroq, yuqorida ko'rsatib o'tilganidek, bunday sistemani echish katta hisoblash qiyinchiliklari bilan bog'liqdir. Shu sababli Bu erda ham, bevosita usulni qo'llash yo'lidan borish maqsadga muvofiqdir.

(8) tenglamalarni quyidagicha aniqroq ko'rinishda yozamiz:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial P_T^{(t)}} = b^{(t)} + \mu^{(t)} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, 24; \\ \frac{\partial L}{\partial P_G^{(t)}} = \lambda \cdot \frac{\partial Q}{\partial P_G^{(t)}} + \mu^{(t)} = \lambda q^{(t)} + \mu^{(t)} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, 24; \\ \frac{\partial L}{\partial \mu^{(t)}} = P_T^{(t)} + P_G^{(t)} - P_H^{(t)} = 0, \quad t = 1, 2, \dots, 24; \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = \sum_{t=1}^{24} Q^{(t)}(P_G^{(t)}) - Q_z = 0. \end{array} \right. \quad (9)$$

Bundan quyidagi optimallik shartini hosil qilamiz:

$$\left\{ \begin{array}{l} b^{(t)} = \lambda q^{(t)}, \quad t = 1, 2, \dots, 24; \\ P_T^{(t)} + P_G^{(t)} = P_H^{(t)}, \quad t = 1, 2, \dots, 24; \\ \sum_{t=1}^{24} Q^{(t)}(P_G^{(t)}) = Q_z. \end{array} \right. \quad (10)$$

Shunday qilib, optimallik sharti bo'lib har bir soatda aktiv quvvat balansi va GESda sutka davomida umumiy suv sarfining shu sutka uchun berilgan qiymatiga teng bo'lgani holda har bir soat uchun IESda yoqilg'i sarfi nisbiy o'sishining GESda suv sarfi nisbiy o'sishini noma'lum Langranj ko'paytuvchisi λ ga ko'paytmasiga teng bo'lishi hisoblanadi [8-10].

Sutkalik yuklama grafigi 4 ta xarakterli intervallarga bo'lingan u 1-jadvalda keltirilgan va IESning yoqilg'i sarf xarakteristikasi va GESning suv sarfi xarakteristikalari keltirilgan.

$$B_{ies}(P_1)q60Q0.05P_1Q0.003P_1^2, t. sh. yoG's$$

$$Q_{ges}(P_2)q100Q0.05P_2Q0.005P_2^2, m^3G's$$

1-jadval EETning yuklama grafigi to'rtta vaqt intervalidan iborat

t, soat	1	2	3	4
P _{yu} , MVt	400	600	800	500

GESda xar bir vaqt intervalida o'rtacha suv sarfi: $Q_z q 300 m^3 G'soat$.

Xisoblash anio'ligi: $\epsilon_{QQ} Q_z$ dan $1\% q 3,0 m^3 G'soat$.

Ushbu algoritm bo'yicha xisoblash natijalari 2-jadvalda keltirilgan 3-jadvalda esa IESlardagi quvvatlardan foydalanib optimal xolatga to'g'ri keluvchi yoqilg'i sarf xarakteristikasi keltirilgan.

2-jadval Olingan optimal natijalar

t, soat	1	2	3	4
P _{yu} , MVt	400	600	800	500
P _{ies} , MVt	268,736	402,802	536,868	335,769
P _{ges} , MVt	131,264	197,198	263,132	164,231
Q _{ges} , m ³ G'soat	192,71	304,30	459,35	243,07

3-jadval EETning yuklama grafigiga to'g'ri keluvchi generatsiyasi va yoqilg'i sarfi

t, soat	1	2	3	4
P _{ies} , MVt	268,736	402,802	536,868	335,769
B _{ies} , t.sh.yo.G'soat	268,736	402,802	536,868	335,769
Sutka davomida sarflangan umumiy yoqilg'i miqdori B _{iesΣ} q 1544,18 t.sh.yo.				

Shunday qilib, tarkibida IES va GESlar mavjud bo'lgan energetika tizimining qisqa muddatli rejalashtirish (jumladan, sutkalik) holatini stantsiyalarning jadval ko'rinishida berilgan energoresurslarning nisbiy o'sish xarakteristikalaridan foydalanish asosida barcha turdagi chegaraviy shartlarni hisobga olgan xolda katta aniqlikda optimal rejalashtirish imkoniyatini beradi.

REFERENCES

1. X.F Fazo'lov, T.X Naso'rov. Ustanovivshiesya rejimo' elektricheskix setey i ix optimizatsiya. Toshkent, «Moliya» – 1999.
2. T. Gayibov, Sh. Latipov, D. Abdurashidov. (2020) Optimization of electrical networks modes by transformer ratios. ICECAE 2020. doi:10.1088G'1755-1315G'614G'1G'012029

3. Gayibov T.Sh., Latipov Sh.Sh (2019). Taking into account of Functional constraints in optimization of modes of power systems by genetic algorithm. Engineering, 2019, 11, 240-246.
4. Karmanov V. G. Matematicheskoe programmirovaniye G‘G‘ Izd-vo fiz.-mat. literaturo‘, 2004. - C. 171-186.
5. R.C.Burchett, H.H. Happ and K.A.Wirgau, “Quadratically Convergent Optimal Power Flow” G‘G‘ IEEE Trans. On Power Systems, Vol. 103, No. 11, November, 1984. - P. 3267-3276.
6. D.I. Sun, et al, “Optimal Power Flow by Newton” G‘G‘ IEEE Trans. On Power Systems, Vol. 103, No. 10, October, 1984. - P. 2864-2880.
7. J.A Momoh, R.J. Koessler, M.S. Bond, B. Stott, D.Sun, A. Papalesopoulos and P.Ristanovich, “Challenges to Optimal Power Flow” G‘G‘ 96 WM 312-9 PWRS, IEEE PES, Baltimore, MD., January 21-25, 1996. - P. 444-455.
8. L.S.Vargas, V.H.Quintana and A.Vannelli “A Tutorial Description of an Interior Point Method and its Application to Security- Constrained Economic Dispatch” G‘G‘ 92 SM 416-8 PWRS, IEEE PES, 1992.
9. C.N.Lu and M.R.Unum “Network Constrained Security Control Using an Interior Point Algorithm” G‘G‘ 92 SM 584-3 PWRS, IEEE PES 1992 Summer Meeting, Seattle, W.A. July 18-22, 1993.
10. Tulkin Gayibov, Alisher Shanazarov, “Algoritm kompleksnoy optimizatsii rejimov elektricheskix setey” Uzbekgidroenergetika G‘G‘ 2021, S. 55-57.